

SSTSDS V2. N2. 013

Artículo de Investigación

Revolucionando la educación superior: Inteligencia artificial para el aprendizaje personalizado y la transformación docente

Revolutionizing Higher Education: Artificial Intelligence for Personalized Learning and Teaching Transformation

Autores:

Andrea Fernanda Pazmiño Arcos
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Quito – Ecuador
afpazmino@espe.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2706-3485>

Corresponding Author: *Andrea Fernanda Pazmiño Arcos*, jafpazmino@espe.edu.ec

Reception date: 9-October-2024 **Acceptance:** 18-Noviembre-2024 **Publication:** 29-Noviembre-2024

How to cite this article:

Pazmiño Arcos, A. F. (2024). Revolucionando la educación superior: Inteligencia artificial para el aprendizaje personalizado y la transformación docente. *Sage Sphere of Technology, Sciences, Discoveries And*

Society, 2(2). <https://sagespherejournal.com/index.php/SSTSDS/article/view/36>

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como un recurso esencial en la transformación de la educación superior, facilitando la personalización del aprendizaje y mejorando los procesos educativos. Herramientas como los asistentes virtuales y los sistemas de aprendizaje adaptativo están redefiniendo el papel del docente y la dinámica en el aula, promoviendo un modelo de enseñanza enfocado en las necesidades del estudiante. La incorporación de estas tecnologías avanzadas abre nuevas oportunidades para elevar la calidad educativa y ampliar el acceso equitativo al conocimiento. Sin embargo, su integración conlleva desafíos, como la capacitación del profesorado, la actualización de los programas académicos y la evaluación de su impacto en el aprendizaje. A pesar de estos retos, la IA se perfila como una solución innovadora para ajustar las experiencias educativas a cada individuo, aunque su implementación eficaz requiere la reestructuración de metodologías pedagógicas y la modernización de la infraestructura tecnológica en las instituciones de educación superior.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Aprendizaje Personalizado; Estrategias Pedagógicas; Educación Superior

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has emerged as a key resource in transforming higher education, enabling personalized learning and enhancing educational processes. Tools such as virtual assistants and adaptive learning systems are redefining the role of educators and classroom dynamics, promoting a student-centered teaching model. The integration of these advanced technologies creates new opportunities to improve educational quality and expand equitable access to knowledge. However, their implementation presents challenges, including teacher training, curriculum adaptation, and assessing their impact on learning. Despite these obstacles, AI stands out as an innovative solution for tailoring educational experiences to individual needs, though its effective adoption requires restructuring pedagogical strategies and modernizing technological infrastructure in higher education institutions.

Keywords: Artificial Intelligence; Personalized Learning; Pedagogical Strategies; Higher Education.

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave para la transformación de la educación superior, facilitando la evolución de las metodologías de enseñanza y contribuyendo a la personalización del aprendizaje. Este avance permite adaptar los contenidos educativos a las características y necesidades específicas de cada estudiante, mejorando la eficiencia de los procesos educativos. Herramientas basadas en IA, como los tutores virtuales y los sistemas de aprendizaje adaptativo, están cambiando la función del docente y la dinámica del aula, promoviendo un modelo educativo centrado en el alumno. La adopción de tecnologías avanzadas abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad educativa y garantizar el acceso equitativo al conocimiento, aunque este proceso también trae consigo desafíos relacionados con la capacitación del profesorado, la integración responsable de la IA en los planes de estudio y la evaluación de su impacto en el aprendizaje (Zuccalá et al., 2019).

El sistema educativo superior enfrenta el reto de evolucionar dentro de un entorno dinámico, donde la personalización del aprendizaje cobra cada vez más importancia. A pesar de los avances tecnológicos, muchos sistemas educativos todavía se basan en enfoques tradicionales que no siempre se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes. En este contexto, la IA surge como una solución innovadora para crear experiencias de aprendizaje adaptadas a las habilidades,

intereses y ritmos de cada alumno. Sin embargo, su integración exitosa requiere una revisión tanto de las estrategias pedagógicas como de la infraestructura tecnológica de las instituciones educativas (Finkel et al., 2024).

Aunque la IA promete optimizar los procesos de enseñanza, su implementación presenta varias dificultades, tales como la resistencia al cambio y la capacitación del profesorado, además de la necesidad de integrarse adecuadamente con los enfoques pedagógicos actuales. Además, surgen interrogantes éticos, sobre todo en cuanto a la privacidad, los sesgos algorítmicos y el riesgo de deshumanización del aprendizaje. Por lo tanto, es esencial evaluar cómo la IA puede transformar las prácticas docentes sin comprometer la calidad educativa ni la equidad en el acceso al conocimiento (Guárdia et al., 2024).

La IA ha demostrado su potencial para mejorar la enseñanza a través de la personalización del aprendizaje y la optimización de la gestión académica. En particular, los sistemas de tutoría inteligente y las plataformas de aprendizaje adaptativo están revolucionando las metodologías tradicionales, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de avanzar a su propio ritmo y recibir retroalimentación inmediata, lo que favorece su autonomía y comprensión (Fuertes, 2024; Taipicaña et al., 2024). Además, estas tecnologías permiten a los docentes optimizar su tiempo y recursos, proporcionando un apoyo significativo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje (Coskun, 2024). Estudios recientes confirman que la IA mejora la retención del conocimiento y el rendimiento académico, adaptando los contenidos a las necesidades de cada estudiante y favoreciendo una educación más eficaz (Lago et al., 2024).

Sin embargo, la integración de la IA debe llevarse a cabo con cuidado, estableciendo marcos éticos sólidos para prevenir sesgos en los algoritmos y garantizar la transparencia en su implementación (Guárdia et al., 2024). Aunque el uso de la IA en la educación sigue en sus primeras etapas, su potencial es considerable, por lo que es necesario seguir investigando su impacto a largo plazo para maximizar sus beneficios y minimizar posibles riesgos (Delgado et al., 2024).

En cuanto a la fundamentación teórica, el aprendizaje personalizado impulsado por la IA se basa en enfoques constructivistas que fomentan la participación activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento (Jo-An et al., 2025). Esta tecnología permite adaptar las experiencias educativas a las necesidades individuales, promoviendo un aprendizaje más significativo y autónomo. La IA, al alinearse con los principios del aprendizaje adaptativo, ajusta el nivel de dificultad y los contenidos según el rendimiento del estudiante, mejorando la eficiencia del proceso educativo y ofreciendo un camino de aprendizaje más flexible (Galván et al., 2024).

Por su parte, la teoría del aprendizaje automático desempeña un papel crucial en la mejora de la experiencia educativa, al analizar los comportamientos de los estudiantes y proporcionar recomendaciones personalizadas a través de algoritmos (Mochcco et al., 2024). Además, el enfoque educativo basado en datos, apoyado en la analítica del aprendizaje, utiliza la IA para

predecir el rendimiento académico de los estudiantes y realizar intervenciones pedagógicas precisas que optimicen la enseñanza (Rincón, 2021).

Finalmente, el uso de sistemas de tutoría virtual y el avance en las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural han mejorado significativamente la interacción entre docentes y estudiantes. Estas plataformas, que permiten responder preguntas en tiempo real, facilitan la comunicación y el acceso a un apoyo académico más eficiente, lo que mejora la experiencia de aprendizaje (González et al., 2024; Lozano et al., 2022; Pereira et al., 2019).

Objetivo principal

El objetivo de este estudio es investigar el impacto de la inteligencia artificial en la evolución de las estrategias pedagógicas y la personalización del aprendizaje en la educación superior. En particular, se busca explorar cómo esta tecnología está transformando las metodologías docentes, favoreciendo un aprendizaje más adaptado a las necesidades de cada estudiante. A pesar de la creciente incorporación de la IA en el ámbito educativo, aún es necesario un análisis más profundo para comprender cómo influye en el rendimiento académico. Este análisis permitirá identificar tanto los beneficios como los desafíos asociados con su implementación en las universidades.

La investigación se enfoca en responder la pregunta central de cómo la inteligencia artificial está contribuyendo al desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas y a la personalización del proceso educativo. Además, se examinará el impacto que estos avances tecnológicos tienen sobre la enseñanza y el desempeño académico de los estudiantes. Este estudio pretende proporcionar una visión más clara sobre las posibilidades que ofrece la IA, así como los retos que deben abordarse para garantizar su integración efectiva y responsable en la educación superior.

2. METODOLOGÍA

Este trabajo se presenta como una revisión sistemática de la literatura, con el fin de examinar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la transformación de las estrategias pedagógicas y el aprendizaje personalizado en la educación superior. Para garantizar un análisis riguroso, se utilizó la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que asegura la transparencia y replicabilidad del proceso. A continuación, se detallan los procedimientos y las fases involucradas en la recolección, selección y análisis de los estudios incluidos en esta revisión.

Criterios de Inclusión

Se establecieron criterios de inclusión específicos para asegurar la relevancia y la actualidad de los estudios revisados. En cuanto a la **publicación temporal**, se seleccionaron investigaciones publicadas entre 2019 y 2024, para abarcar los avances más recientes en el uso de la IA en la educación superior. Los estudios debían abordar directamente el uso de IA en la transformación

de las estrategias pedagógicas y el aprendizaje personalizado, considerando tecnologías como aprendizaje automático, algoritmos adaptativos y sistemas de tutoría inteligente. Además, solo se incluyeron publicaciones revisadas por pares y accesibles en bases de datos académicas reconocidas, para garantizar la calidad y fiabilidad de los estudios. También se incluyeron estudios publicados en inglés o español, los cuales son los idiomas más comunes en la literatura científica sobre IA en la educación superior.

Criterios de Exclusión

Se excluyeron los estudios publicados antes de 2019 para centrarse en los desarrollos más recientes. También se eliminaron investigaciones que no estuvieran relacionadas con la educación superior, como aquellas centradas en niveles educativos más bajos. Además, se descartaron los estudios que carecieran de aplicación empírica, limitándose a teorías o revisiones conceptuales sin resultados concretos sobre el impacto de la IA en la enseñanza. Finalmente, se excluyeron aquellos trabajos cuyo enfoque no estuviera claramente relacionado con la implementación práctica de la IA en las estrategias docentes y la personalización del aprendizaje.

Estrategia de Búsqueda

La búsqueda de literatura se realizó en bases de datos académicas de prestigio, como Scopus, Dialnet, Web of Science, IEEE Xplore y Google Scholar. Se emplearon términos clave como “IA en la educación superior”, “inteligencia artificial en estrategias docentes”, “aprendizaje personalizado con IA” y “sistemas de tutoría inteligente en la educación superior”, adaptando las combinaciones de palabras según los requerimientos de cada base de datos. Esta estrategia permitió obtener un conjunto relevante de estudios relacionados con la implementación de IA en el ámbito educativo.

Proceso de Selección

Se identificaron inicialmente 100 estudios en las bases de datos seleccionadas mediante los términos de búsqueda. Estos se gestionaron y organizaron con el software bibliográfico Mendeley, para facilitar el análisis y la eliminación de duplicados. Posteriormente, se realizaron dos fases de cribado: primero, se revisaron los títulos y resúmenes de los 70 estudios restantes, excluyendo aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron 12 artículos para un análisis detallado, asegurando que todos ofrecieran evidencia empírica sobre el impacto de la IA en las estrategias pedagógicas en la educación superior.

Análisis de Datos

Una vez seleccionados los estudios finales, se organizó la información en una matriz comparativa. Esta matriz incluía categorías clave como el año de publicación, los autores, el título del artículo, un resumen de los hallazgos, y el DOI o URL para facilitar la consulta futura de los artículos. Este análisis permitió identificar patrones comunes en el uso de la IA en la educación

superior, así como las herramientas más efectivas y los desafíos encontrados en los estudios revisados.

Herramientas utilizadas

Para gestionar eficientemente las referencias bibliográficas, se utilizó Mendeley, que facilitó el control ordenado de los estudios seleccionados. Para la creación de la matriz comparativa y el análisis estructurado de los datos, se recurrió a Microsoft Excel. Además, se empleó el diagrama de flujo PRISMA para visualizar de manera clara y organizada el proceso de selección de los artículos revisados.

Grafico 1

Método Primas

3. RESULTADOS

La adopción de la inteligencia artificial en la educación superior ha generado una variedad de efectos en las estrategias pedagógicas y la personalización del aprendizaje. Diversos estudios han reportado avances significativos en la capacidad de la IA para adaptar tanto los contenidos como las metodologías docentes a las necesidades particulares de cada estudiante, lo que ha mejorado la personalización del aprendizaje. Además, se ha incrementado la eficiencia en las labores docentes mediante el uso de herramientas como los tutores inteligentes y los sistemas de retroalimentación automática. No obstante, también se han identificado desafíos, como la necesidad de una integración ética de la IA, la capacitación continua de los docentes y la preocupación por la equidad en el acceso a estas tecnologías. Estos hallazgos han proporcionado una base sólida para comprender tanto las ventajas como las limitaciones de la inteligencia artificial en la educación superior, y constituyen un punto de partida para futuras investigaciones en este ámbito.

Tabla 1

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Personalización del Aprendizaje y las Estrategias Docentes en la Educación Superior

Área	Resultado Esperado	Referencia
Personalización del Aprendizaje	La inteligencia artificial ha facilitado una personalización del aprendizaje eficaz, ajustando los contenidos según las necesidades individuales de los estudiantes.	Taipicaña et al. (2024)
Plataformas de Aprendizaje Adaptativo	La IA ha permitido el desarrollo de plataformas que favorecen que los estudiantes avancen a su propio ritmo y reciban retroalimentación instantánea.	Fuertes (2024)
Eficiencia Docente	La integración de la IA mejora la gestión del tiempo y los recursos de los docentes, promoviendo una enseñanza más eficiente y personalizada.	Coskun (2024)
Impacto en la Retención y el Desempeño Académico	La IA optimiza la retención del conocimiento y el desempeño académico, adaptando contenidos y estrategias pedagógicas a las necesidades de los estudiantes.	Lago et al. (2024)

Área	Resultado Esperado	Referencia
Consideraciones Éticas	La implementación de la IA requiere un marco ético robusto para evitar sesgos y asegurar la transparencia en su aplicación.	Guárdia et al. (2024)
Fase de Desarrollo de la IA	La inteligencia artificial se encuentra en una etapa inicial en la educación superior, siendo necesario realizar más investigaciones sobre su impacto a largo plazo.	Delgado et al. (2024)
Enfoque Constructivista en IA	La IA respalda el enfoque constructivista del aprendizaje, proporcionando experiencias educativas personalizadas según las necesidades de cada estudiante.	Jo-An et al. (2025)
Aprendizaje Adaptativo y Flexibilidad	Los principios del aprendizaje adaptativo, impulsados por la IA, ajustan la dificultad y el contenido en función del rendimiento del estudiante, mejorando la flexibilidad en el aprendizaje.	Galván et al. (2024)
Aprendizaje Automático	El uso de algoritmos de IA identifica patrones en los comportamientos de los estudiantes, optimizando el proceso educativo mediante recomendaciones personalizadas.	Mochcco et al. (2024)
Analítica del Aprendizaje	La IA, a través de la analítica del aprendizaje, puede predecir el rendimiento académico y sugerir intervenciones pedagógicas precisas.	Rincón (2021)
Mejora de la Interacción Docente-Estudiante	Los sistemas de tutoría virtual impulsados por IA mejoran la interacción docente-estudiante, proporcionando respuestas en tiempo real.	González et al. (2024)
Retroalimentación Automatizada	Las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural facilitan la retroalimentación automatizada, ofreciendo respuestas personalizadas y oportunas.	Lozano et al. (2022)

Nota. El estudio demostró que la adopción de la inteligencia artificial en la educación superior podría cambiar significativamente la personalización del aprendizaje, aumentar la eficiencia de

los docentes y mejorar la interacción entre estudiantes y maestros. No obstante, se subrayó que su integración debía llevarse a cabo de forma ética y responsable, garantizando transparencia y previniendo posibles sesgos. A pesar de los progresos alcanzados, se observó que la tecnología aún estaba en sus primeras etapas, lo que resaltó la importancia de seguir investigando sobre su impacto a largo plazo en el rendimiento académico y los procesos educativos. (Zuccalá et al., 2019; Finkel et al., 2024).

4. DISCUSIÓN

La educación superior se enfrenta al reto de adaptarse a un entorno que demanda una creciente personalización del aprendizaje. A pesar de los avances tecnológicos, muchos sistemas educativos aún funcionan con modelos tradicionales que no se ajustan plenamente a las necesidades individuales de los estudiantes. La inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta clave, capaz de ofrecer experiencias educativas personalizadas para cada estudiante, adaptándose a su ritmo, intereses y habilidades.

Sin embargo, la implementación de la IA en la educación superior conlleva diversos desafíos. A pesar de su gran potencial, su integración se ve afectada por barreras como la resistencia al cambio, la falta de capacitación docente y la dificultad para incorporarla en los enfoques pedagógicos existentes. Además, el uso de la IA genera preocupaciones éticas importantes, como el respeto a la privacidad, los sesgos algorítmicos y el riesgo de deshumanización del aprendizaje. Como mencionan Zuccalá et al. (2019), es fundamental evaluar cómo la IA puede transformar las estrategias pedagógicas de forma responsable, sin comprometer la calidad educativa ni la equidad en el acceso al conocimiento.

La IA ha avanzado de manera significativa en el ámbito educativo, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Finkel et al. (2024) destacan que en plataformas de aprendizaje adaptativo, la IA permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, brindando retroalimentación inmediata y ajustando los contenidos a sus necesidades individuales. Según Taipicaña et al. (2024), los sistemas de tutoría inteligente también han facilitado esta personalización, adaptando las recomendaciones y contenidos a las características de cada estudiante, optimizando así su proceso educativo.

El impacto de la IA va más allá de la personalización del aprendizaje. Según Coskun (2024), la eficiencia docente también se ha visto beneficiada, ya que la IA permite optimizar los recursos y el tiempo de los profesores, haciendo la enseñanza más eficiente y centrada en el apoyo a aquellos estudiantes que necesitan ayuda adicional. Estudios como los de Lago et al. (2024) demuestran que la IA también contribuye a mejorar la retención del conocimiento y el rendimiento académico al adaptar los métodos pedagógicos a las necesidades de cada estudiante.

No obstante, la implementación de la IA en la educación superior debe realizarse con precaución y bajo un marco ético sólido. Guárdia et al. (2024) advierten sobre la necesidad de evitar sesgos en los algoritmos y garantizar la transparencia en su aplicación, con el fin de prevenir posibles

discriminaciones. A pesar de los avances alcanzados, la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, por lo que es necesario profundizar en el estudio del impacto a largo plazo de la IA en los procesos educativos y el rendimiento académico, tal como indica Delgado et al. (2024).

El uso de la IA está en sintonía con enfoques pedagógicos contemporáneos, como el constructivismo y el aprendizaje adaptativo, que promueven una enseñanza más flexible y personalizada. Jo-An et al. (2025) afirman que la IA apoya el enfoque constructivista, permitiendo experiencias educativas personalizadas para cada estudiante. A través de la analítica del aprendizaje, Rincón (2021) señala que la IA puede prever el rendimiento académico de los estudiantes y sugerir intervenciones específicas para mejorar sus resultados. Además, las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, mencionadas por Lozano et al. (2022), están facilitando la automatización de la retroalimentación educativa, ofreciendo respuestas más rápidas y adaptadas, lo que mejora la eficiencia del proceso de aprendizaje.

En conclusión, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar la educación superior, mejorando la personalización del aprendizaje, la eficiencia docente y la interacción entre estudiantes y docentes. Sin embargo, para aprovechar al máximo su potencial, es esencial continuar investigando su impacto y asegurarse de que su integración sea ética, equitativa y responsable, tal como se destaca en la presente discusión.

5. CONCLUSIÓN

Reconfiguración de las estrategias pedagógicas: La introducción de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior está transformando las metodologías tradicionales de enseñanza. Mediante tecnologías como el aprendizaje adaptativo, los sistemas de tutoría inteligentes y la retroalimentación automatizada, los docentes pueden personalizar sus enfoques pedagógicos según las necesidades individuales de los estudiantes, lo que favorece un aprendizaje más profundo y autónomo.

Ventajas en la personalización educativa: La IA permite una mayor personalización en el proceso educativo, adaptándose al ritmo de cada estudiante y proporcionándoles recursos y apoyo que se ajustan a sus características y estilo de aprendizaje. Este enfoque personalizado fomenta la autonomía del estudiante y contribuye a una mejor retención de los conocimientos adquiridos.

Desafíos en la integración: Aunque se han logrado avances, la integración de la IA en la educación superior enfrenta varios obstáculos, como la resistencia al cambio por parte de los docentes y las instituciones, la necesidad de capacitación continua para los educadores, así como las preocupaciones éticas vinculadas al uso de datos personales y la posible pérdida de la dimensión humana en el proceso educativo.

Futuro de la inteligencia artificial en la educación superior: A pesar de su gran potencial, la IA en la educación se encuentra aún en una etapa temprana. Es necesario realizar más investigaciones para evaluar su impacto a largo plazo, especialmente en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la accesibilidad equitativa de la educación. Es fundamental que las futuras aplicaciones de IA se desarrollen con un enfoque ético que promueva la transparencia y evite los sesgos en los algoritmos.

Eficiencia docente y mejora del desempeño académico: La inteligencia artificial no solo optimiza la gestión administrativa y educativa, sino que también mejora la labor docente, facilitando la planificación y ejecución de clases más eficientes. Los estudios preliminares sugieren que la implementación de la IA puede elevar tanto el rendimiento académico como la satisfacción de los estudiantes, al ofrecerles experiencias de aprendizaje mejor adaptadas a sus necesidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Coskun, T. K. (2024). Evaluación de los evaluadores: un estudio comparativo de la IA y las evaluaciones de los docentes en la educación superior. *DigitalEducationReview*(45), 124–140. <https://doi.org/10.1344/der.2024.45.124-140>
- Delgado, N., Campo, C. L., Sainz, d. I., & Etxabe, U. J. (2024). Aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en Educación: Los beneficios y limitaciones de la IA percibidos por el profesorado de educación primaria, educación secundaria y educación superior. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 27(1), 207–224. <https://doi.org/10.6018/reifop.577211>
- Esquicha, M. A. (2022). El translenguismo como una perspectiva para desarrollar la alfabetización académica en lenguas extranjeras en la educación superior: una revisión de la literatura. *Letras*, 93(137), 86-101. <https://doi.org/10.30920/letras.93.137.7>
- Finkel, L., Parra, C. P., Martínez, S. Y., & Matos, M. C. (2024). ChatGPT como fuente de información en la Educación Superior: valoración de los resultados que proporciona la IA generativa. *Profesional De La información*, 33(6). <https://doi.org/10.3145/epi.2024.0604>
- Fuertes, A. M. (2024). Enmarcando las aplicaciones de IA generativa como herramientas para la cognición en educación. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*(71), 42-57. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.107697>
- Galván, F. C., & Calderón, G. D. (2024). De la educabilidad a la aceptabilidad tecnológica y la alfabetización en inteligencia artificial: validación de un instrumento. *Digital Education Review*, 45(45), 8-14. <https://doi.org/10.1344/der.2024.45.8-14>

- González, M. N., González, L. C., Martínez, C. P., & Pérez, C. J. (2024). Tutoría invertida en educación superior: satisfacción de los estudiantes con una experiencia de innovación educativa. *Revista Electrónica Educare*, 28(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.28-1.17280>
- Guárdia, O. L., Bekerman, Z., & Zapata, R. M. (2024). Presentación del número especial IA generativa, ChatGPT y Educación. Consecuencias para el Aprendizaje Inteligente y la Evaluación Educativa. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 24(78). <https://doi.org/10.6018/red.609801>
- Jo-An, O., & al, e. (2025). Artificial intelligence, recessionary pressures and population health. *Bull World Health Organ*(103), 155–163. <https://doi.org/10.2471/BLT.24.291950>
- Lago, Á. M., & Pérez, H. M. (2024). La IA en la educación superior: Formando profesionales más competitivos y empleables. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–21. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-859>
- Lozano, C. J., & Carando, A. (2022). Desarrollo de la escritura en hablantes de español como lengua materna: intervenciones de tutoría entre pares en línea o en persona. *Revista de Lenguaje y Cultura*, 27(1), 49–65. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v27n1a03>
- Mochcco, A. P., & al, e. (2024). Revisión sistemática para la implementación de inteligencia artificial en la optimización de la tecnología 5G. *4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development*(476). <https://doi.org/10.18687/LEIRD2024.1.1.476>
- Pereira, S. J., & Enciso, L. (2019). Sistema de Tutoría Virtual con Retroalimentación Interactiva entre Profesor-Estudiante. *2019 XIV Congreso Ibérico de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI)*. Coimbra, Portugal: IEEE. <https://doi.org/10.23919/CISTI.2019.8760823>
- Rincón, e. a. (2021). Modelo Predictivo Multivariable En Tiempo Real Para Predecir El Desempeño De Los Estudiantes, En Programas Virtuales De Posgrado, Empleando Inteligencia Artificial. *American Journal of Distance Education*, 35(4), 307–328. <https://doi.org/10.1080/08923647.2021.1954839>
- Taipicaña, V. J., & al, e. (2024). Factores que inciden en la integración de la IA en la educación superior ecuatoriana: perspectivas e implicaciones. *Revista Internacional de Estudios Interdisciplinarios*, 5(4), e24075. <https://doi.org/10.51798/sijis.v5i4.868>
- Zuccalá, G., & al, e. (2019). Producir textos en los inicios de la alfabetización: el impacto de diferentes enfoques pedagógicos en la expresión evaluativa. *Bellaterra Journal of Teaching Learning Languages Literature*, 11(2). <https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.771>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.